

ABDULLA AVLONIY – O‘ZBEK MA‘RIFATCHILIGINING ASOSCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549895>

Qalandarova Dilafro‘z Abdujamilovna

Ilmiy maslahatchi, Nizomiy nomidagi TDPU,

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dots.v.b.

Jo‘rayev Oybek Sherali o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU, O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning hayoti va ijodiy faoliyati, jadidchilik harakatiga qo‘shgan hissasi to‘g‘risida so‘z yuritilgan hamda adibning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari tahlilga tortilgan.*

Kalit so‘zlar: *millat, matbuot, tahlil, teatr, tarbiya, din, til, jadidchilik,*

Аннотация: *В данной статье речь идёт о том, что как Абдулла Авланий внес большой вклад в джадидизм, то есть в просветительских делах, а также говорится о жизни и творчестве этой личности. Таким образом, проанализировано его бесценное произведение “Туркий гулистан ёхуд ахлоқ”*

Ключевые слова: *нация, издательство, проанализировано, театр, воспитание, религия, язык, джадидизм.*

Abstract: *This article discusses the life and work of Abdullah Avloni and analyzes the author’s work “Turkiy guliston yoxud axloq”.*

Key words: *nation, press, analyzes, theater, education, religion, language, djadidizm.*

Har bir millatning o‘ziga xos urf-odatları, turmush tarzi, boshqa xalqlardan ajralib turadigan o‘ziga xos mintaliteti bor bo‘lishi bilan birgalikda, shu xalqning ong-u shuurini, tafakkurini kengaytirishga, o‘sha millatning dunyoda borligini ko‘rsatadigan ziyoli kishilarning borligi Ollohning bergan inoyati hisoblanadi.

2017-yil 3-avgust kuni o‘zbek ziyolilari bilan uchrashuvda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor...”, deb bejiz ta’kidlamagan edi.

Ana shunday ajdodlarimizdan biri XIX asr oxiri va XX asr boshida faoliyat yuritgan o‘zbek milliy ma’daniyatining yetuk namayondasi, atoqli ma’rifatparvar shoir, tarjimon, jurnalist, olim, aktyor, rejissor, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniydir.

30 yildan ortiq ijodiy faoliyati davomida maktab o‘quvchilari uchun “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Tarix”, “Turkiy guliston yoxud axloq” kabi darsliklar, o‘zbek kitobxonlari uchun esa “Advokatlik osonmi?”, “Pinak” nomli komediyalari, “Biz va siz”, “Portugaliya inqilobi”, “Ikki sevgi” kabi fojeaviy asarlari orqali o‘zbek dramaturgiyasi rivoji uchun katta hissa qo‘shdi. Adib o‘z asarlari bilan o‘zbek millatining avlodlari har tomonlama yetuk, bilimli, intellektual rivojlangan shaxslar bo‘lib shakllanishida o‘zining salmoqli hissasini qo‘shdi. Uning ilmiy merosi pand-nasihati ruhi bilan sug‘orilganligi,

gʻoyaviy mazmunga boyligi, ilmiy-nazariy fikrlarga asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimizga yorqin dalil boʻla oladi.

Abdulla Avloniy 1878-yilning 12-iyulida Toshkentda kosibchilik bilan shugʻullanuvchi hunarmand oilasida dunyoga keldi. Oilaviy sharoiti ogʻirligi sababli 13 yoshidan boshlab mardikorlik qilib oilasiga yordam berganligi haqidagi maʼlumotlar bizgacha yetib kelgan. U ilk bor madrasaga borganida 12 yoshda boʻlib, bu madrasa Oʻqchi mahallasida joylashgan edi. Yoshligidan matbuotga qiziqishi boʻlgan yosh Avloniyga “Tarjimon” gazetasi jahon xabarlaridan bir qadar xabardor boʻlish imkoniyatini beradi. Manbalarda uning oʻn toʻrt yoshdan boshlab sheʼrlar yoza boshlagani, bu sheʼrlar keyinchalik adibning hikoya, feleton, drama, pyesa va boshqa janrlardagi asarlar yaratishi uchun poydevor vazifasini bajargan boʻlsa ajab emas. Ushbu asarlarida “Qobil”, “Shuhrat”, “Hijron”, “Abdulfayz”, “Avloniy”, “Indamas” kabi taxalluslarni qoʻllagan.

Abdulla Avloniyning ijodiy faoliyati jadidchilik harakati rivojlangan paytga toʻgʻri keladi. Atoqli jadidchilarimiz Mahmudxoʻja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Choʻlpon kabi jadidchilarimiz oʻz gʻoyalarini targʻib etish uchun teatrni tanladilar, shu sababli ham Mahmudxoʻja Behbudiy “Teatr – bu ibratxonadir” deb taʼkidlaydi. Abdulla Avloniy ham 1913-yilda “Turon” teatr truppasini tashkil etib, jadidchilik harakatiga oʻz hissasini qoʻshdi. Toshkent shahrida jadid maktablarini ochdi hamda bir qancha uyushmalar ochilishiga rahbarlik qildi.

Abdulla Avloniy haqida gap ketar ekan, hayolimizga birdan ushbu soʻzlar keladi: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir” [1; 5-b.]. Ushbu fikrlar yozuvchining “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridan olingan.

Latif Xalilov maʼlumotlarida ushbu asar hozirgacha besh marta nashrdan chiqqanligi va beshinchi nashri nashrlar ichida eng mukammalidir, - degan fikrlar uchraydi.

Asar muallifi oʻzi aytganidek, bu asar yuqori sinflarga taʼlim berish uchun adabiyot ixlosmandlariga havola etilgan. Asar diniy kalima bilan boshlanadi. Asarda axloq, xulq, tarbiya, diyonat, islom, gʻayrat va harakat, riyozat (savob amal qilib, gunohdan tiyilish), shijoat, qanoat, ilm, sabr, hilm (yumshoq tabiatli boʻlish), intizom, nafs, vijdon, vatan, haqqoniylik, hayo, iffat, idrok va zako, viqor, itoat, sadoqat, adolat, muhabbat, afv, gʻazab, jaholat, adovat, gʻiybat, haqorat, hasad, nifoq, zulm va boshqa inson amallari haqida fikr yuritiladi hamda xuddi shunday boblarga boʻlinadi.

Axloqni taʼriflar ekan, yomonlikdan qaytaradigan, toʻgʻri yoʻlga boshlaydigan ilm ekanligini taʼkidlaydi hamda hadislardan dalil keltirish orqali fikrini isbotlaydi.

Tarbiya haqida fikr yuritar ekan, tarbiyani badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi kabi turlarga boʻladi. Tarbiya vaqtini ikkiga boʻlib, birinchi ona (uyda – O.J.) tarbiya berish kerakligini, ikkinchi maktab, madrasa tarbiyasi kerakligini aytadi. Lekin birinchi uy tarbiyasidagi koʻplab kamchiliklarni aytib, avvalo, oʻsha davr ota-onalarining oʻzini tarbiyalash, yaʼni oʻqitish, zarurligini aytadi. Badan tarbiyasi toʻgʻrisida sogʻliq uchun zararli ichimliklar, giyohvand moddalarni sanab oʻtib, ularning zarari haqida

ma'lumot beradi. Inson fikrini har doim to'g'ri yo'lga yo'naltirmog'i kerakligini ta'kidlaydi.

Asarda "Hifzi lison" nomli bob keltirilgan bo'lib, bu "tilning saqlanishi" degan ma'noni bildiradi. Biz bilamizki, XX asrda o'zbek xalqi rus istilosi ostida bo'ldi. Bu jarayonda o'zbek tiliga to'siqlar qo'yildi. Mana shu voqealarga nisbatan Avloniy ushbu so'zlarni aytgan: "Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmakdadurmiz" [1; 19-b.].

Abdulla Avloniyning fikricha, rus tilini shu davlatning o'zida ishlatish kerakligini, o'zbek tiliga aralashtirish til ruhini buzishi aniq ekanligini takidlaydi "Har bir millatning dunyoda borlig'in ko'rsatadurgan oinayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini ruhini yo'qotmakdur", - deydi adib.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Avloniy o'sha davr ma'rifatchiligining asoschisi, xalq hayotini ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qilingan harakatlarda ishtirok etgan o'zbek yetakchisi va targ'ibotchisidir. Uning ma'naviy-ma'rifiy, ta'limiy-tarbiyaviy qarashlari hozirgi kun uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bilimlar majmuasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: Sharq, 2006.

2. oz.sputniknews-uz.com

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Юлдуз А., Гуласал Э. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА. - 2022. - Т. 1. - №. 4. - С. 50-52.

Юлдуз, Аташева и Эшметова Гуласал. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 1.4 (2022): 50-52.

Юлдуз, А., и Гуласал, Э. (2022). ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА, 1 (4), 50-52.